

УДК 611.018.86

DOI 10.5281/zenodo.14259237

Научная статья

АНАТОМИЧЕСКИЕ МЕСТА ИНЪЕКЦИЙ БОТУЛОТОКСИНА ТИПА А ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ

ANATOMIC SITES OF BOTULINUM TOXIN TYPE A INJECTIONS FOR CHRONIC MIGRAINE PROPHYLAXIS

МАЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

MALTSEVA ANASTASIA OLEGOVNA,
USMU Ministry of Health of Russia.

В статье рассматривается проблема профилактики хронической мигрени. В частности, изучается вопрос выбора анатомических мест инъекций ботулотоксина типа А для профилактики данного заболевания. Оценивается безопасность выполнения инъекций в соответствии с протоколом PREEMPT, определяются побочные эффекты, связанные с индивидуальными особенностями или нарушением техники инъекции, повреждением анатомических структур. Результаты данного обзора свидетельствуют о том, что правильно выбранные точки для инъекции с учётом топографической анатомии человеческого тела, а также правильно рассчитанная доза препарата снижают частоту головной боли, и риск нежелательных реакций во время процедуры.

The article deals with the problem of prevention of chronic migraine. In particular, the issue of choosing anatomical injection sites of botulinum toxin type A for the prevention of this disease is being studied. The safety of injections is evaluated in accordance with the PREEMPT protocol, side effects associated with individual characteristics or violation of injection technique, damage to anatomical structures are determined. The results of this review indicate that correctly selected injection points, taking into account the topographic anatomy of the human body, as well as a correctly calculated dose of the drug reduce the frequency of headaches and the risk of adverse reactions during the procedure.

Ключевые слова: анатомические ориентиры, ботулинический токсин типа А, головная боль, мигрень, нелекарственные методы, профилактическая терапия, хроническая мигрень.

Key words: anatomical landmarks, botulinum toxin type A, headache, migraine, non-drug methods, prophylactic therapy, chronic migraine.

Введение.

Хроническая мигрень (ХМ) широко распространённая тяжёлая форма с высокой частотой дней с головной болью (ГБ) (15 сут. и более в месяц), являющаяся одной из ведущих причин снижения качества жизни населения в мире, что связано с существенным снижением работоспособности и социальной активности пациентов в период обострения заболевания [12].

Один из методов профилактики ХМ, а именно инъекции ботулотоксина типа А (ВТХ-А) превратились в новую методику, охватывающую различные точки инъекций в области головы и шеи. Метод эффективен и актуален в наши дни. Механизм анальгетического действия ботулотоксина, наиболее вероятно, связан с блокадой выброса ноцицептивных меди-

торов в окончаниях сенсорных волокон, что снижает вход периферических болевых импульсов в головной мозг и активность менингеальных ноцицепторов [1; 8]. Метод обеспечивает целевое распределение ботулотоксина типа А среди мышц и кожи в зонах иннервации первой ветви тройничного нерва (V1) и второго шейного нерва нервов (C2). 7 мышечных групп, в область которых выполняются инъекции, соответствуют зоне распределения ветвей тройничного, затылочных и цервикальных чувствительных нервов. Инъекции проводят в соответствии с протоколом PREEMPT (Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy), но в настоящее время ряд авторов подробнее изучают области введения препарата в соответствии с топографией СНП головы и шеи для достижения большей эффективности и минимизации нежелательных реакций.

Цель.

Обзор литературных источников, посвящённых теме эффективной профилактики хронической мигрени с помощью введения ботулинического токсина типа А в определённые точки с учётом анатомических образований.

Результаты обзора литературы.

Для профилактики ХМ препарат Ботокс вводится в 31 стандартную точку инъекций в область 7 мышечных групп в дозе 5 единиц в каждую точку с интервалом 12 недель. Рекомендуется также введение препарата в максимум 8 дополнительных точек, что позволит повысить эффективность терапии. Точки инъекций препарата Ботокс по официально одобренному по результатам крупномасштабных регистрационных исследований протоколу PREEMPT изображены на рисунке (рис. 1).

Рис. 1. Схема точек по протоколу PREEMPT [11]

В статье Латышевой Н.В., Наприенко М.В., Филатовой Е.Г. изложена методика инъекций ботулинического токсина А по протоколу PREEMPT для успешного и безопасного лечения хронической мигрени. Далее будут освещены фиксированные точки для введения ботулотоксина и важные пограничные анатомические образования.

Мышца, нахмуривающая бровь (m. corrugator) начинается от кости в медиальной части надглазничного края лобной кости и идет латерально и немного вверх, где вплетается в кожу. Через толщу мышцы проходят ветви надглазничного и надблокового нервов. Для поиска места инъекции необходимо попросить пациента нахмурить брови. Затем врач дол-

жен захватить мышцу между большим и указательным пальцами. Инъекция должна производиться под углом 90° неглубоко и именно в толщу мышцы, нахмуривающую бровь, так как более высокое расположение инъекции (в нижнюю часть лобно-затылочной мышцы) может привести к опущению брови. В рамках протокола PREEMPT выполняется по одной инъекции с каждой стороны [5].

Мышца гордецов (m. procerus) располагается между мышцами, нахмуривающими бровь, сверху ее волокна вплетаются в нижнюю часть переднего брюшка лобно-затылочной мышцы. Через толщу мышцы проходит надблоковый нерв. Для выполнения инъекции необходимо попросить пациента нахмурить брови и захватив пальцами мышцу выполнить одну инъекцию на середине расстояния между инъекциями в m. corrugator и немного ниже этой линии под углом 90° [5].

Плоское переднее брюшко лобно-затылочной мышцы (m. frontalis) не прикрепляется к костям черепа. Ее волокна переходят в мышцы, нахмуривающие брови, и мышцу гордецов внизу и апоневроз черепа наверху. В толще мышцы проходят надблоковый и надглазничный нерв. Выполняется 4 инъекции на одной линии, под углом 45° подкожно, в области верхней трети лба. Для выполнения инъекции необходимо попросить пациента поднять брови. Медиальные инъекции – над точками инъекций в m. corrugator, латеральные – по линии, идущей вертикально от латерального края радужки [5].

Заднее брюшко лобно-затылочной мышцы (m. occipitalis) иннервируется задней ушной ветвью лицевого нерва. По внешним границам мышцы проходят большой и малый затылочный нервы.

В данной области выполняется по 3 инъекции в форме галочки с каждой стороны. Для определения места расположения нижней точки необходимо поставить большой палец на затылочный бугор, а указательный палец на кончик сосцевидного отростка. Точка инъекции располагается на середине данной линии над верхней выйной линией. Вторая инъекция расположена примерно на 1,5 см выше и медиальнее первой. Третья инъекция выполняется на аналогичном расстоянии выше и латеральнее первой [5].

В группу **шейных параспинальных (околопозвоночных) мышц** входят трапециевидная мышца, ременные мышцы головы и шеи, а также полуостистая мышца головы. В толще данных мышц проходят большой, малый и третий затылочный нервы.

Первая инъекция выполняется примерно на расстоянии 1 см от центральной линии шейного отдела позвоночника и примерно на 3 см ниже затылочного выступа. Вторая инъекция – на 1,5 см выше и латеральнее первой. Пациента необходимо попросить не наклонять голову вперед, что даст возможность выполнить неглубокие инъекций. Слишком низкое расположение инъекций может привести к развитию слабости и боли в шее. Инъекции выполняются по 2 с обеих сторон и должны располагаться выше линии, расположенной на 3 см ниже затылочных выступов, и всегда в пределах зоны роста волос [5].

Трапециевидные мышцы иннервируются добавочным нервом (XI черепной нерв), а также спинальными нервами C3 и C4 (чувствительность и боль); чувствительные ветви нервов C2, C3 и C4 проходят в толще этих мышц. В данной области выполняется по 3 инъекции с каждой стороны, в надключичной части трапециевидной мышцы под углом 45° . Первая – на середине расстояния от места перехода шеи в плечо («линии ожерелья») до акромиона. Вторая – на середине расстояния между первой инъекцией и акромионом. Третья – на середине расстояния между первой инъекцией и линией ожерелья [5].

Всего вводится 155 единиц Ботокса (31 стандартная точка по 5 единиц). Существуют дополнительные точки для инъекций при хронической мигрени, так называемая, парадигма «следуй за болью» [5; 9; 10].

В дополнение к 31 стандартной точке инъекций на усмотрение врача возможно выполнить до 8 инъекций в 3 группах мышц (височные, затылочные и/или трапециевидные). Рас-

пределение этих точек инъекций может зависеть от зоны максимальной болезненности мышц или преимущественной локализации головной боли. Возможно выполнение до 2 дополнительных инъекций в височную мышцу с каждой стороны, 2 инъекций в затылочную мышцу с одной стороны или по одной инъекции с каждой стороны, а также до 2 инъекций в трапециевидные мышцы с каждой стороны [5; 10].

Введение ботулотоксина типа А в вышеупомянутые точки эффективно и безопасно. В настоящее время отсутствуют новые исследования для данных анатомических областей. Считается, что в данном случае риск осложнений минимален.

Новые подходы к введению ботулотоксина типа А в височную и жевательную мышцу, относительно топографии соседних структур.

Метод введения ботулотоксина эффективен и хорошо переносится в качестве профилактики ХМ, что показывает рандомизированное плацебо-контролируемое сравнительное исследование одной из статей Артеменко А.Р. и др. [2]. Точное понимание анатомии инъекцируемых структур и тщательное следование хорошо изученному протоколу PREEMPT позволит выполнять инъекции с минимальным риском нежелательных явлений и достичь благоприятного косметического результата.

По протоколу PREEMPT, в область **височной мышцы (m. temporalis)** с каждой стороны выполняется по 4 инъекции. Первая - по линии от козелка уха примерно на 2 сантиметра выше ушной раковины. Вторая точка располагается на 1-2 пальца выше первой. Область третьей инъекции определяется пальпаторно. Необходимо попросить пациента сжать зубы, найти передний край височной мышцы и выполнить инъекцию немного кзади от этой точки за линией роста волос. Четвертая точка инъекции располагается примерно на 1 палец назад от второй точки инъекции на уровне середины ушной раковины (завитка). Данной тактикой пользуются все специалисты, выполняющие ботулинотерапию ХМ [5; 9].

Исследователи Ким ИГ, Бэ ДжХ и др. ставили цель – определить топографическое расположение ушно-височного нерва (УВН) и предложить эффективные точки инъекций для лечения ХМ [4]. Они предполагают, что наиболее оптимальные точки для инъекций ВТХ-А при ХМ находятся в височной области. Первая точка находится примерно в 2 см кпереди и в 3 см выше двух ортогональных опорных линий, проведённых через козелок и край уха, а вторая точка находится в 4 см выше первой точки. Третья и четвёртая точки рекомендуются на 2 см выше первой точки (рис. 2).

Рис. 2. Точки для инъекции ботулотоксина в проекции ушно-височного нерва [4]

Схема сравнения различных методов инъекций: верхние точки – внутримышечные инъекции для воздействия на мышцы (например, при бруксизме во сне); нижние – подкожные инъекции для воздействия на чувствительные нервы (например, при хронической мигрени (ХМ) и блокаде нервов), согласно результатам этого исследования, но соответственно на 1 см спереди и сзади от неё (рис. 3).

Рис. 3. Точки для воздействия на чувствительные нервы и мышцы [4]

Исследование проведённое Хен Чжин Ли и др. даёт представление о точках пересечения поверхностной височной артерии, поверхностной височной вены и ушно-височного нерва на основе поверхностных анатомических ориентиров, предоставляя полезную анатомическую информацию для профилактики хронической мигрени инъекциями ботулотоксина. Авторы определили, что у современных популяций европеоидной расы популяций паттерн ушно-височного нерва, глубоко пересекающий поверхностную височную артерию и поверхностную височную вену, встречается гораздо чаще, чем у азиатов [6].

Большинство пациентов отмечают, височную область как вторую по частоте локализации боли во время приступов мигрени. В отличие от протокола PREEMPT, здесь авторы описывают более точные проекции и места инъекции, но данных о том, что представленная тактика является более эффективной – нет.

До сих пор ведутся споры об идеальном месте для инъекции ботулотоксина типа А в жевательную мышцу. В Кауа, Н Апайдин и др. выяснили, что идеальным местом для инъекции ботулотоксина в жевательную мышцу является прямоугольная область: на 5 см ниже орбитомеатальной линии, на 1 см спереди и сзади от линии, которая пересекает середину расстояния от орбитомеатальную до вершины угла нижней челюсти, и чуть выше надкостницы. На основании данных исследования можно избежать инъекций в околоушную железу и ветви лицевого нерва, такие как краевой нижнечелюстной и щёчный. Жевательный нерв можно легко найти примерно в 1,0-1,5 см ниже скуловой дуги, в 1 см медиальнее капсулы

височно-нижнечелюстного сустава и в 1 см выше подбородочного отверстия, что делает его использование для реанимации лица более эффективным [3].

Таким образом, в настоящее время имеется не так много исследований, описывающих новые методики и точки инъекций ботулотоксина типа А в профилактике хронической мигрени. Представленные выше результаты исследований должны учитываться специалистами, выполняющими процедуру ботулинотерапии.

Заключение.

Выполнение инъекций в соответствии с протоколом ПРЕЕМПТ безопасно, но в отдельных случаях имеет побочные эффекты, связанные с индивидуальными особенностями или нарушением техники инъекции, повреждением анатомических структур. Ботулинотерапия продолжает совершенствоваться и активно применяться в профилактике хронической мигрени. Точное понимание анатомии инъецируемых структур и тщательное следование хорошо изученным правилам ведения ботулотоксина позволит выполнять инъекции с минимальным риском нежелательных явлений и достигать благоприятного косметического результата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимова Ю.Э., Амелин А.В., Алферова В.В., и др. Клинические рекомендации «Мигрень» / Ю.Э. Азимова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2022. № 122(1-3). С. 4-36.
2. Ботулинический токсин типа А (Релатокс) в преодолении лекарственного злоупотребления у пациентов с хронической мигренью: подгрупповой анализ результатов многоцентрового простого слепого рандомизированного сравнительного исследования IIIb фазы / А.Р. Артеменко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023. № 123(11). С. 64-74.
3. Topographic anatomy of the masticatory nerve: a study on cadavers with an emphasis on the effective area of botulinum toxin A injections into the masticatory muscle / В. Кава [et al.] // J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014. Vol. 67(12). pp. 1663-1668.
4. A proposal for the introduction of botulinum toxin type A into the temporal region in chronic migraine / I.G. Kim [et al.] // Toxins (Base). 2020. Vol. 12(4). pp. 214.
5. Латышева Н.В., Наприенко М.В., Филатова Е.Г. Методика инъекций онаботулотоксина типа А (Ботокс) при хронической мигрени — протокол ПРЕЕМПТ в реальной практике // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021. № 121(8). С. 93-96.
6. Location of the auricular nerve, superficial temporal artery and superficial temporal vein for use in decompression therapy of migraine / H.J. Lee [et al.] // Sci Rep. 2018. Vol. 8(1). pp. 16539.
7. Мигрень. Клинические рекомендации. Министерство здравоохранения РФ 2024. URL: <https://diseases.medelement.com/disease>.
8. Botulinum toxins for the prevention of migraine in adults / C.P. Herd [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. 2018. Vol. 6. CD011616.
9. Botulinum toxin type-A in the prophylactic treatment of medication-overuse headache: a multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study / G. Sandrini [et al.] // J Headache Pain. 2011. Vol. 12. pp. 427-433.
10. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: PREEMPT 24-week pooled subgroup analysis of patients who had acute headache medication overuse at baseline / S.D. Silberstein [et al.] // J Neurol Sci. 2013. Vol. 331. pp. 48-56.
11. Botulinum toxin for chronic migraine: Clinical trials and technical aspects / C. Tassorelli [et al.] // Toxicon. 2018. Vol. 147. pp. 111-115.
12. Tatarinova K.V., Artemenko A.R. Quality of life in patients with chronic migraine: relation to migraine severity, depression and sleep disturbances // Neuromuscular Diseases. 2017. Vol. 7(1). pp. 43-53.

© Мальцева А.О., 2024.